

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 998 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati I.E.Kenjaye	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish Matmuratova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati..... Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	898
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili Abdullayev Suyun Artikovich	901
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития..... Халимов Шахбоз Халимович	906
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari..... Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	910
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан..... Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	915
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish..... Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	922
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri..... Aliyarov Olim Abdug'aparovich	934
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari Amonov Mehridin Oromiddinovich	941
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	946
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	951
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati Karimov Eminjon Gapardjonovich	958

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarning tutgan o'rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDAGI LOYIHALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Mengnarov Adham Ergashovich

Kompyuter va dasturiy injiniring kafedrası o'qituvchisi
Termiz davlat universiteti
Termiz, O'zbekiston
ORCID: 0009-0000-7852-702X

Annotatsiya: Maqolada davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarning samaradorligini baholash uslubiyoti keltirilgan. Loyihalar samaradorligini baholash uchun qo'llaniladigan iqtisodiy usullar tahlil qilingan. Shuningdek, baholash natijalariga asoslangan holda davlat-xususiy sheriklik loyihalari samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Davlat-xususiy sheriklik, diskontlash, sof diskontlangan daromad, foydaning ichki me'yori, rentabellik, diskontlangan qoplanish muddati, o'zgartirilgan ichki daromad darajasi, risklarni taqsimlash.

Abstract: The article presents a methodology for evaluating the effectiveness of public-private partnership (PPP) projects. Economic methods used for assessing project efficiency are analyzed. Based on the evaluation results, scientifically grounded proposals and recommendations for improving the efficiency of PPP projects have been developed.

Key words: public-private partnership, discounting, net present value, internal rate of return, profitability, discounted payback period, modified internal rate of return, risk allocation.

Аннотация: В статье представлена методология оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Проанализированы экономические методы, используемые для оценки эффективности проектов. На основе результатов оценки разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по повышению эффективности проектов ГЧП.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, дисконтирование, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, рентабельность, дисконтированный срок окупаемости, модифицированная внутренняя норма доходности, распределение рисков.

KIRISH

Hozirgi global raqamli iqtisodiyot va bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat va xususiy sektorning hamkorligi jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun moliyaviy va boshqaruv resurslarini samarali faoliyatga yo'naltiradi. Bu sheriklik infratuzilma, ta'lim, tibbiyot va energetika kabi muhim sohalarda investitsiyalarni jalb qilish imkonini beradi. Davlat va xususiy sektor hamkorligi turli investitsiya manbalarini jalb etish bilan birga ularni samarali taqsimlash imkonini beradi, bu esa, ayniqsa, infratuzilmaviy loyihalar uchun moliyaviy yukni kamaytirishga yordam beradi. Bunday sheriklik aholi uchun zarur bo'lgan xizmatlarning sifati va mavjudligini oshiradi, jumladan, ta'lim va tibbiyot sohaslarida zamonaviy va innovatsion yondashuvlarni joriy etish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, ushbu sheriklik global bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun infratuzilmani modernizatsiya qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiyotning turli sohaslarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Biroq, mamlakatimizda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosidagi loyihalarning moliyaviy-iqtisodiy samaradorligini baholashni samarali tashkil etishda qator muammolar mavjud. Bu holat investitsion jarayonlarning faollashuviga, yirik ob'ektlar barpo etilishiga va DXSh sohasidagi investitsiyalardan foydalanish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu muammolarni quyidagicha izohlash mumkin: jumladan, DXSh asosidagi loyihalarning texnik-iqtisodiy asosnomasi puxta tayyorlanmasligi, loyiha bo'yicha marketing tadqiqotlari haqqoniy olib borilmasligi, loyiha bo'yicha risklarni oldindan aniqlash va hisoblash uslubiyoti mukammal emasligi va boshqalar. Shu jihatdan hozirgi ayni vaqtda ushbu mavzu dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumki, so'nggi besh yillikda mamlakatimizda DXSh sohasiga e'tibor oshib bormoqda. Respublikamizda bu sohaga oid qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'RQ-669-son¹ [1], "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish haqida"gi O'RQ-669-son² Qonunlari [2], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish va ularni moliyalashtirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 509-son³ Qarori [4] kabi hujjatlarni ta'kidlash joiz. Ushbu me'yoriy-huquqiy hujjatlar mamlakatning barcha soha va tarmoqlaridagi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, barqaror rivojlanishni ta'minlash, DXSh sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqish, tasdiqlash va samarali amalga oshirish, mavjud ijtimoiy infratuzilmani shakllantirish, tiklash va undan samarali foydalanishni yo'lga qo'yishga qaratilgan. Bundan tashqari, ijtimoiy infratuzilmadan foydalanish va unga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, davlat xizmatlari sifatini yaxshilash va ulardan erkin foydalanishni kengaytirish, xususiy sektorning moliyaviy mablag'larini, shu jumladan xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun sharoitlar yaratish, shuningdek DXShning institutsional-huquqiy asoslarini rivojlantirish va takomillashtirish ushbu me'yoriy hujjatlarning asosiy maqsadlari qatorida sanaladi. Bu mazkur sohaning dolzarbligini yana bir bor isbotlaydi.

Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash borasida hozirga qadar ko'plab turli tadqiqotlar o'tkazilgan.

Jumladan, N.Sh. Shavkatov [5], M.T. Matayev [6], M.Y. Sokolov [7] va boshqalarning tadqiqotlari davlat-xususiy sheriklik loyihalarining moliyaviy risklarni kamaytirishdagi ahamiyatiga qaratilgan. M.V. Minina, A.I. Negrobova [8], E.V. Furego [9] va boshqalarning tadqiqotlari esa DXSh orqali transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish loyihalarini tahlil etishga bag'ishlangan. Ularning ishlarida davlat va xususiy sektor sherikligida moliyaviy modellarni samarali qo'llash strategiyalari asoslab berilgan. Ushbu tadqiqotlar ko'lam davlat-xususiy sheriklik loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholash sohasidagi muhim va dolzarb masalalarni qamrab olishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mavzuning global va mahalliy iqtisodiy rivojlanish uchun murakkab ahamiyatga ega ekanligi o'z isbotini topadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun statistik ma'lumotlarni to'plash va ularni tahlil qilish usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar milliy iqtisodiyotga oid rasmiy hisobotlar, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi shartnomalar hamda moliyaviy ko'rsatkichlardan olindi. Tahlilda iqtisodiy ko'rsatkichlarning dinamikasini baholash va natijalarni solishtirish uchun kvantitativ usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

DXSh asosidagi loyihalarning moliyaviy-iqtisodiy samaradorligini baholash usullarini Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti hududida DXSh asosida 400 o'rinli talabalar turar joyi binosini qurish, jihozlash va binodan foydalanishni tashkil etish loyihasi (keyingi o'rinlarda, tadqiq etilayotgan loyiha (L)) ko'rsatkichlari misolida ko'rib o'tamiz (1-jadval).

1-jadval. "L" loyihasi ga yo'naltiriladigan pul mablag'lari va tushumlari ko'rsatkichi⁴ (lavha).

DXSh asosidagi loyiha davri	Pul oqimi (chiqim)	Pul oqimi (tushum)	Diskontlash stavkasi
0	26338100000		
1	965300000	800000000	14%
2		856000000	14%
3		915920000	14%
4		980034400	14%
5		1048636808	14%

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5235535>

2 <https://lex.uz/docs/-5235535>

3 <https://lex.uz/docs/-5568613>

4 Muallif hisob-kitoblari

...
13		1801753271	14%
14		1927876000	14%
15		2062827320	14%
16		2207225233	14%
17		2361730999	14%
18		2527052169	14%
...
26		4341946112	14%
27		4645882340	14%
28		4971094104	14%
29		5319070691	14%
30		5691405639	14%
Jami:	27303400000	99311626477	

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, loyiha moliyalashtirilishi bir qancha bosqichlarda amalga oshiriladi. Bu, o'z navbatida, DXSh asosidagi loyihani iqtisodiy samaradorlikni diskontlashga asoslangan ko'rsatkichlar orqali hisoblashni taqozo etadi. Sababi, ushbu ko'rsatkichlar yordamida DXSh asosidagi loyihaning iqtisodiy samaradorligini hisoblash orqali quyidagi foyda va natijalarga erishish ta'minlanadi.

1-ko'rsatkich. Sof joriy qiymat (NPV) – Pul tushumlari uning dastlabki investitsiya xarajatlarini va loyihani amalga oshirish bilan bog'liq davriy pul oqimlarini qoplaganidan keyin investor loyihadan olishni kutayotgan pul miqdorini ifodalaydi. Uning mohiyati shundan iboratki, yillik sof pul oqimlari har bir davr uchun loyihani amalga oshirish yiliga keltiriladi va natijada ular sof joriy qiymat yoki sof diskontlashtirilgan daromat sifatida namoyon bo'ladi. NPV quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{P_t}{(1+r)^t} - I_0 \quad (1)$$

bu yerda, I_0 -investitsiyalarning dastlabki hajmi; P_t -yillik daromad; r -chegirma stavkasi; n -loyihani amalga oshirish yillari soni.

Demak o'rganilayotgan DXSh asosidagi loyahasining sof joriy qiymatini (1) formula yordamida hisoblaymiz.

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{P_t}{(1+r)^t} - I_0 = 73558679350 - 27303400000 = 46455279350$$

2-ko'rsatkich. Foydaning ichki me'yori (Internal Rate of Return, IRR) – DXSh asosidagi loyihaning rentabelligini baholash uchun foydalaniladigan moliyaviy ko'rsatkichdir, ya'ni pul tushumlarining diskont qiymati pul chiqimlarining diskont qiymatiga teng bo'lgandagi daromadlilik darajasi. Aynan shu foiz stavkasi foydaning ichki me'yori usuli deb nomlanadi. Ushbu usul iqtisodiyotda rentabellikning ichki me'yori, qoplash yoki samaradorlik koeffitsiyenti, shuningdek kapital qo'yilmalarning chegaraviy samaradorligi deb ham yuritiladi. IRRni hisoblash uchun quyidagi tenglamani yechish talab etiladi:

$$IRR = r, \text{ unda } NPV = f(r) = 0$$

$$IRR = r, \text{ unda } NPV = f(r) = 0$$

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{P_t}{(1+r)^t} - I_0 = 0$$

$$\sum_{t=1}^n \frac{P_t}{(1+r)^t} = I_0 \quad (2)$$

Foydaning ichki meyorini boshqacha ko'rinishda, ya'ni interpolatsiya usuli orqali ham ifodalash mumkin:

$$IRR = d_1 + \frac{NPV_1}{(NPV_1 + |NPV_2|)} * (d_2 - d_1), \quad (3)$$

bu yerda, NPV_1 – d_1 diskont me'yori stavkasidagi sof joriy qiymatning ijobiy miqdori; NPV_2 – d_2 diskont me'yori stavkasidagi sof joriy qiymatning salbiy miqdori.

Foydaning ichki me'yorini aniqlashda **d1** va **d2** ko'rsatkichlarining miqdori asosiy o'rinni egallaydi. Ularning ta'siri natijasida sof joriy qiymatning (NPV) o'zgarishini va buning oqibatida foydaning ichki me'yorining ham o'zgarishini kuzatish mumkin.

Unga ko'ra:

d1 – NPV ning ijobiy qiymatini minimallashtiruvchi foiz stavkasi;

d2 – NPV ning salbiy qiymatini maksimallashtiruvchi foiz stavkasi hisoblanadi.

Tahlil qilinayotgan loyihada foydaning ichki me'yorini topish uchun interpolyatsiya usulidan foydalanamiz.

$d_1 = 12\%$ bo'lganda, $NPV_1 = 46455279350$;

$d_2 = 14\%$ bo'lganda esa, $NPV_2 = 46158707532$ ga teng bo'ladi.

Shundan so'ng hisoblab chiqilgan ko'rsatkichlar asosida IRR ni topamiz:

$$IRR = 12\% + \frac{46455279350}{(46455279350 + 46158707532)} * (14\% - 12\%) = 13,003\%$$

3-ko'rsatkich. O'zgartirilgan ichki rentabellik darajasi (MIRR) ijobiy pul oqimlari firma kapitali qiymatida qayta investitsiya qilinishini va dastlabki xarajatlar firmaning moliyaviy xarajatlari hisobidan moliyalashtirilishini nazarda tutadi. Loyihani amalga oshirish davrida IRRning bir nechta qiymatlari paydo bo'lishi muammosini bartaraf etish maqsadida IRRning modifikatsiyalangan shakli — MIRR ko'rsatkichi ishlab chiqilgan.

$$MIRR = \sqrt[n]{\frac{\sum_{k=1}^n CF_k(1+d)^{n-k}}{\sum_{k=0}^n \frac{I_k}{(1+i)^k}}} - 1 \quad (4)$$

bu yerda, $CF_k - k$ - davrda pul mablag'lari kirimi; $I_k - k$ - davrda pul mablag'lari chiqimi (absolyut qiymatda); d - reinvestitsiya darajasi; n - davrlar soni (2-jadval).

2-jadval. "L" loyahasining o'zgartirilgan ichki rentabellik darajasi (MIRR)ni hisoblash ko'rsatkichlari⁵ (lavha).

DXSh asosidagi loyiha davri	Pul oqimi (chiqim)	Pul oqimi (tushum)	Investitsiyaning qoplash holati	MIRR
0	26338100000			
1	965300000	800 000 000	1652990443	-93,9458
2		856 000 000	1652990443	-75,3948
3		915 920 000	2 565 621 028	-54,5369
4		980 034 400	3 540 965 342	-39,9896
...
19		2 703 945 821	29 477 348 047	0,404029
20		2 893 222 028	32 302 000 011	0,844132
21		3 095 747 570	35 320 755 105	1,233544
...
29		5 319 070 691	68 268 401 649	3,210585
30		5 691 405 639	73 758 679 350	3,368103
Jami:	27303400000			

Odatda, eng yuqori IRR qiymatiga ega bo'lgan loyiha tanlanadi. IRR va MIRR ko'rsatkichlari loyihaning ishonchlilik darajasini tavsiflaydi. Biroq, IRR usuli natijalarning mutlaq qiymatini — sof iqtisodiy foydani aniqlashga imkon bermaydi. Bu esa, o'z navbatida, muqobil loyihalarning afzalliklari va reytingini tahlil etish jarayonini murakkablashtiradi. Ma'lumki, kapitalning qiymati o'rtacha qiymat sifatida aniqlanadi, bu esa IRRni bir xil ma'noda aniqlashni qiyinlashtiradi. IRR usuli diskontlash stavkalarini taqqoslash imkoniyatini bermasligi sababli, bir-birini istisno qiluvchi muqobil loyihalar va loyihalar portfeli uchun qo'llashga yaroqsiz hisoblanadi.

5 Muallif hisob-kitoblari

$$MIRR = \sqrt[30]{\frac{73758679350}{27303400000}} - 1 = 3.37\%$$

4-ko'rsatkich. Investitsiyalarning rentabelligi usuli (PI) – diskontlashtirilgan daromadlarning diskontlashtirilgan investitsiya xarajatlariga nisbatini hisoblab topishga asoslangan. Bu qanday holatda investor daromadi o'sishi mumkinligini ko'rsatib beradi. Va u quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$PI = \sum_{t=1}^n \frac{P_t}{(1+r)^t} : I_0 \quad (5)$$

bu yerda I_0 - boshlang'ich investitsiyalar, P_t -t davrda olingan pul tushumlari.

Investitsiya rentabelligi ko'rsatkichi firma (yoki investor) mablag'leri 1 so'm hisobida qanday hollarda o'sishini aniqlash imkonini beradi.

Agar investitsiya sarflari turli davrlarda (uzoq muddatda) amalga oshirilsa, (PI)ni aniqlash formulasi quyidagicha bo'ladi:

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{P_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{I_t}{(1+r)^t}} \quad (5)$$

bu yerda, I_t – t yildagi investitsiyalar.

Investitsiyalarning rentabelligi va sof joriy qiymat ko'rsatkichlarini taqqoslama baholash shuni ko'rsatadiki, sof joriy qiymati o'sishi bilan investitsiyalar rentabelligi ham o'sadi va aksincha. Agar bizdagi loyihaning mavjud ma'lumotlari asosida investitsiya rentabelligini diskontlashga asoslangan usul asosida hisoblasak, u quyidagicha bo'ladi:

$$PI = \frac{73558679350}{27303400000} = 2,701446682$$

Demak, loyihaning investitsiya rentabelligi pul oqimlarini joriy qiymatga keltirgandan so'ng, safarbar etilgan mablag' 170% kapitallashuv darajasiga ega ekanligini ko'rsatdi.

5-ko'rsatkich. Diskontlangan qoplanish muddati (Discounted Payback Period, DPP) - bu loyiha boshlangandan keyin investitsiyaning diskontlangan naqd pul oqimlari yordamida qoplanadigan vaqt davri. Boshqacha aytganda, DPP loyihaning dastlabki investitsiya xarajatlarini diskontlangan naqd pul oqimlari orqali qoplash uchun qancha vaqt kerakligini aniqlaydi. DPPni hisoblash bosqichlari quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Har bir yillik naqd pul oqimini diskontlash.
 2. Diskontlangan naqd pul oqimlarini yig'ish.
 3. Diskontlangan naqd pul oqimlari dastlabki investitsiya xarajatlarini qoplagan vaqt nuqtasini aniqlash.
- DPP = min(n), unda

$$n = \sum_{t=1}^{n=\infty} \frac{P_t}{(1+r)^t} \geq I_0 \quad (5)$$

Tahlil etilayotgan loyiha bo'yicha qilingan investitsiyani qoplash muddatini hisoblab chiqildi. Avvalambor, investitsiyalarning joriy qiymatini hisoblash talab etiladi (3-jadval).

3-jadval. "L" loyahasining diskontlashga asoslangan qoplash muddatini hisoblash ko'rsatkichlari⁶ (lavha).

DXSh asosidagi loyiha davri	Pul oqimi (chiqim)	Pul oqimi (tushum)	Diskontlangan SF	Investitsiyaning qoplash holati
0	26338100000			
1 yil	965300000	800000000	799041150,6	0
2 yil		856000000	853949292	1652990443
3 yil		915920000	912630585,8	2565621028
...
10 yil		1470767370	1453234089	10973262726
11 yil		1 573 721 086	1553096759	12526359486
12 yil		1 683 881 562	1659821747	14186181232

6 Muallif hisob-kitoblari asosida

13 yil		1 801 753 271	1773880612	15 960 061 844
...
18 yil		2 527 052 169	2473085156	26 834 318 565
19 yil		2 703 945 821	2643029482	29 477 348 047
20 yil		2 893 222 028	2824651963	32 302 000 011
21 yil		3 095 747 570	3018755095	35 320 755 105
22 yil		3 312 449 900	3226196515	38 546 951 621
23 yil		3 544 321 393	3447892800	41 994 844 421
...
29 yil		5 319 070 691	5137257975	68 268 401 649
30 yil		5 691 405 639	5490277700	73 758 679 350
Jami:	27303400000	99311626477	73758679350	

Loyihaning 18 yilida 26834318565 so'mi qoplangan, qolgan 469081435 so'mi 19 yilda qoplangan.

$$\frac{469081435}{2643029482} * 365 = 65, \text{ Demak, 18 yil 65 kun}$$

DPP = 18 yil 2 oy 5 kundan iborat

Yuqoridagi tadqiqotlar natijalariga e'tibor beradigan bo'lsak, "L" loyahasining iqtisodiy samaradorligini diskontlashga asoslangan usullarda baholash tartibi va hosil bo'lgan natijalarni real hayotda loyihani amalga oshirish davrlari bilan bog'liq holatda tahlil qilganimizda, quyidagi holatlarga duch kelamiz. Har qanday loyiha amalga oshirilganda, u bilan bog'liq pul oqimlarida xarajatlar birlamchi xarakterga ega bo'ladi. Ya'ni, avval investitsiyalar (ma'lum bir qismi bo'lsa ham) kiritiladi, so'ngra shu investitsiyalar evaziga pul tushumlari amalga oshiriladi. Shunday ekan, sof joriy qiymat (NPV)ni hisoblashda barcha pul oqimlarining qiymati dastlabki investitsiya summasi kiritilgan sanadagi qiymatga keltiriladi. Shu sababli, bir necha bosqichda moliyalashtirishni talab etadigan loyiha bo'yicha sof joriy qiymat hisoblanayotganda, pul oqimlari qiymatlarini joriy qiymatga keltirish uchun foydalaniladigan boshlang'ich davrdagi qiymatga (dastlabki investitsiya) diskont stavka qo'llanilmaydi (yoki nol darajadan boshlab qo'llanilishi mumkin). Chunki boshqa barcha qiymatlar shu vaqtdagi qiymatga keltiriladi, shu vaqtdagi qiymatning keltirilgan joriy qiymati esa, albatta, o'ziga teng bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, "L" loyahasining moliyaviy ko'rsatkichlari tahlili quyidagi asosiy natijalarni ko'rsatdi.

Birinchi ko'rsatkich — NPV bo'yicha qaraganda, loyihaning umumiy foydasi yuqori bo'lib, bu sarmoyadorlar uchun qo'shimcha qiymat yaratilishini tasdiqlaydi. NPVning musbat bo'lishi loyihaning moliyaviy jihatdan maqbulligini ko'rsatadi.

Ikkinchi ko'rsatkich — IRR (13,003%) va diskont stavkasi (14%). Loyihaning ichki foyda me'yori diskont stavkasi talablariga javob bermaydi. Bu holat moliyaviy jarayonlarda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun IRRni oshirish strategiyalarini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Agar investor kutilgan foyda olish darajasi yoki kredit foizi 18% bo'lsa, loyihani amalga oshirish maqsadga muvofiq emas. Bu $IRR < HR$ tengsizligi bilan tasdiqlanadi.

Uchinchi ko'rsatkich — MIRR. Qayta sarmoyalash samaradorligi yuqori bo'lib, loyihaning daromadlari barqaror ekanligini ko'rsatadi.

To'rtinchi ko'rsatkich — PI bo'yicha xulosa shunday: 1,7 (170%). Bu degani, har bir sarflangan 1 so'mga 1,7 so'm qaytish ta'minlanadi.

Beshinchi ko'rsatkich — Qoplanish muddati (DPP): 18 yil 2 oy 5 kun. Bu uzoq muddat hisoblanib, sarmoyadorlar uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Investorlar uzoq muddatli foyda uchun tayyor bo'lishlari lozim.

Loyihaning moliyaviy jihatdan manfaatli ekanligini inobatga olgan holda uni amalga oshirish maqsadga muvofiq. Biroq uzoq muddatli qoplanish va moliyaviy xavflarni yengillashtirish uchun rezerv strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Qoplanish muddatini qisqartirish uchun biznes modelni qayta ko'rib chiqish talab etiladi. Ichki rentabellikni (IRR) oshirish uchun daromad oqimini ko'paytirish va sarflarni optimallashtirish ustida ish olib borish lozim.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti hududida talabalar turar joyi loyihasi joriy holatda iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lib, sarmoyadorlar uchun manfaatlidir. Ammo, IRRning pastligi va qoplanish muddatining uzoqligi moliyaviy xavfni oshiradi. Ushbu xavflarni hisobga olib, strategik choralar ko'rish orqali loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyot ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'RQ-537-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/4329270>
2. O'zbekiston Respublikasining 22.01.2021 yildagi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish haqida"gi O'RQ-669-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5235535>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26.04.2020 yildagi "Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 259-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-4798603>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.08.2021 yildagi "Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish va ularni moliyalashtirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 509-son Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-5568613>
5. Шавкатов Н.Ш. Давлат-хусусий шериклик лойиҳалари молиявий самарадорлиги таҳлили /// Экономика и финансы (Узбекистан). 2020. №4 (136). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/davlat-hususiy-sheriklik-loyi-alari-moliyaviy-samaradorligi-ta-lili>.
6. Матаев Т. М. Риски в сфере государственно-частного партнерства // ПСЭ. 2014. №2 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/riski-v-sfere-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva>.
7. Соколов М.Ю., Маслова С.В. Управление рисками в проектах ГЧП // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2013. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-v-proektah-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-1>.
8. Минина М.В., Негрובהва А.И. Анализ ГЧП в транспортной сфере государств Евразии // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. №4 (46). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-transportnoy-sfere-gosudarstv-evrazii>.
9. Фурего Э.В. Роль ГЧП в модернизации транспортной инфраструктуры // Проблемы экономики и менеджмента. 2013. №8 (24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gosudarstvenno-chastnogo-partnyorstva-v-modernizatsii-transportnoy-infrastruktury>.
10. Mengnarov A.E. "Davlat-xususiy sherikchilik loyihalari statistik tahlili", UZA elektron jurnal. https://uza.uz/oz/posts/davlat-xususiy-sherikchilik-loyihalari-statistik-tahlili_598790.
11. Зарипова М. Д., Бойматова Д. О. Таълим сифатини баҳолашнинг хориж тажрибаси //Science, Research, Development. – 2020. – Т. 25. – С. 42-45.
12. Зарипова М.Д., Кулматова С.С. Олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилар таркиби сифатини баҳолаш юқори малакали кадрлар тайёрлаш самарадорлигини ошириш омили сифатида //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

